

BOL

Bilten Udruženja
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA:
NAUČNI TEMELJI,
KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE /
CONTEMPORARY APPROACHES TO PAIN MANAGEMENT:
SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA:
NAUČNI TEMELJI,
KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE /
CONTEMPORARY APPROACHES
TO PAIN MANAGEMENT:
SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

BOL
Bilten Udruženja za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Impressum
Prvi broj izašao u junu 2008. godine

Objavljuje: Udruženje za istraživanje i Tretman Bola Srbije

Izdavački savet:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović
Prof. Dr Sanja Vicković

Urednici:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Sandra Živanović, Kragujevac
Mr. Sci med dr Eržebet Huber Patarica, Sremska Kamenica
Prof. Dr Aleksandar Knežević, Novi Sad
Dr sci.med. Milica Klopčić Spevak, Ljubljana, Slovenia

Redakcija:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović, Novi Sad

Adresa redakcije:
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije
Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Glavni i odgovorni urednik
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM

Kompjutersko-grafička obrada:

OrtomedicsBook

Bilten izlazi periodično i izlazi u elektronskoj formi.

Radovi objavljeni u biltenu BOL podležu redakcijskoj korekturi i ne vraćaju se.

BOL
The Official Journal of the Serbian Association of Pain Research and Treatment

Chapter of the International Association for the Study of Pain

Impressum
The first issue of Bol was published in June 2008.

Publisher: The Serbian Association of Pain Research and Treatment

Publisher's advisory board:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD
Prof. Sanja Vicković, MD, PhD

Editorial board:

Editor in chief:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad

Co-editors:
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad
Eržebet-Huber Patarica, MD, MSci, Sremska Kamenica
Prof. Sandra Živanović, MD, PhD, Kragujevac
Prof. Aleksandar Knežević, MD, PhD
Milica Klopčić Spevak, MD, PhD, Ljubljana, Slovenia

Editorial office:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad

Editorial Office:
The Serbian Association of Pain Research and Treatment, Novi Sad
Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Tel: +381 63 56 09 12

Production:
The journal is published periodically. Only electronic version of Journal is available

CIP - Katalogizacija u publikaciji -
Narodna Biblioteka Srbije, Beograd
61

BOL : bilten Udruženja / glavni i odgovorni urednik
Miroslava Pjević - God. X, Broj 18 decembar 2025.) - Novi Sad
(Đorđa Nikšića 30) : (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije), 2008 - 30 cm

Način dostupa (URL) : <http://www.uitbs.org.rs/>
ISSN 1820 - 8452 - Bol (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije)
COBISS.SR-ID 149372172

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Savremeni pristupi u terapiji bola: naučni temelji,
klinička praksa i inovacije /

Contemporary approaches to pain management:
science, practice and innovation

KNJIGA SAŽETAKA

Novi Sad, 5. i 6 decembar 2025.

Amfiteatar Instituta u Sremskoj Kamenici

ORGANIZATORI KONGRESA / ORGANIZERS OF THE CONGRESS

**Udruženje za
Istraživanje
Tretman Bola Srbije**

**The Serbian
Association of
Pain Research
And Treatment**

**Univerzitet u
Novom Sadu
Medicinski fakultet
Novi Sad, Srbija**

**University in
Novi Sad
Faculty of Medicine
Novi Sad, Serbia**

ČLANOVI NAUČNOG I/ILI PROGRAMSKOG ODBORA KONTINUIRANE EDUKACIJE

1. **Prof. dr Sanja Vicković, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV, redovni Profesor na Katedri za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2. **Prof. dr Slobodan Pantelinac MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine I rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
3. **Dr Milena Adžić, MD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dječje fizijatrije, Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne gore.
4. **Prof. dr Željko Živanović, MD, PhD**, specijalista neurologije, Klinika za neurologiju UKCV, vanredni Profesor na Katedri za neurologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
5. **Prof. dr Aleksandra Mikov, MD, PhD** specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečje rehabilitacije, Klinika za fizikalnu medicine I rehabilitaciju IZZZDOV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
6. **Prof. dr Velibor Čabarkapa, MD, PhD**, Centar za laboratorijsku medicine UKCV, redovni Profesor na Katedri za Patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
7. **Prof. dr Jelena Zvekić-Svorcan MD, PhD**, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, vanredni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA

1. **Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2. **Prof. dr Miroslava Pjevič, MD, PhD, EDPM**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, subspecijalista medicine bola (u penziji)
3. **Prof. dr Aleksandar Knežević, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
4. **Prof. dr Sanja Vicković, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, redovni Profesor na Katedri za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
5. **Dr Eržebet Patarica Huber, MD, Mr sci**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom (u penziji).
6. **Doc.dr Snežana Ukropina; MD, PhD**, specijalista socijalne medicine, Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu.
7. **Prof. Dr Mirka Lukić Šarkanović, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, Stomatološki fakultet Pančevo.
8. **Doc. Dr Saša Milićević, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
9. **Doc. Dr Dane Krtinic, MD, PhD**, Klinika za onkologiju, UKC Niš, Medicinski fakultet u Nišu
10. **Doc. Dr Sindi Mitrović, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju, "dr Miroslav Zotović", Beograd, Medicinski fakultet u Beogradu.

SAVREMENA TERAPIJA ZAPALJENSKOG BOLA U REUMATSKIM BOLESTIMA

^{1,2}Ksenija Bošković

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu; Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

*Autor za korespondenciju: Ksenija Bošković, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, e-mail:direktor@sbreum.co.rs

Sažetak

Zapaljenska reumatska oboljenja su autoimuna oboljenja koje se obično dijagnostikuju na osnovu prisustva simptoma i znakova upale zglobova. Terapija zapaljenskog bola u ovim bolestima je kompleksna i podrazumeva procenu intenziteta zapaljenskog bola koji je sastavni deo kompozitnih indeksa DAS28, CDAI, SDAI, HAQ za procenu aktivnosti bolesti.

Intenzitet bola je individualan i zavisi od praga za bol i psihosocijalnih karakteristika bolesnika, a praćen je pojavom zamora, promenama raspoloženja, nesanicom, fizičkom nesposobnošću, narušenim kvalitetom života. Akutni bol u zapaljenskim reumatskim bolestima se najčešće leči DMARDs, antiinflamatornim lekovima i analgeticima. Zapaljenski hronični bol je prvenstveno nociceptivnog karaktera a ima neuropatsku i nociplastičnu komponentu. Proinflamatorni citokin TNF alfa, svojim delovanjem na CNS, izaziva bol nezavisno od inflamacije, te je mnogo teži za lečenje i zahteva multidisciplinarni pristup. Lečenje se obično započinje medikamentima (csDMARDs, bDMARDs, tsDMARDs, antiinflamatorni lekovi, analgetici, koanalgetici). Primena lekova u terapiji bola kod ovih bolesnika je dugotrajna ali može biti i nekritična sa brojnim neželjenim reakcijama. Pored terapije nociceptivnog, inflamatornog bola, za uspešan ishod lečenja veoma je važno rano prepoznavanje i tretiranje neuropatskog bola (korišćenjem PainDetect i DN4 upitnika). Efikasni lekovi za ovu vrstu bolova su lekovi koji stabilizuju ili moduliraju funkcije centralnog nervnog sistema, triciklički antidepresivi (TCA), antikonvulzivi ili lokalni anestetici. Multimodalni personalizovani terapijski programipored lečenja osnovnog oboljenja, podrazumevaju promenu načina života (pravilna ishrana, izbegavanje stresnih situacija, individualno programirano vežbanje, primena različitih modaliteta fizikalne terapije). Savremeni pristup terapiji bola u zapaljenskim reumatskim bolestima podrazumeva: 1. dobro poznavanje patogeneze oboljenja kao i prirode bola 2. pravilnu procenu stanja bolesnika tj.aktivnosti bolesti 3. dobro poznavanje farmakoterapijskih osobina izabranog leka 4. dobro poznavanje mehanizma delovanja fizikalnih agenasa 5. izmenu terapijskog plana u slučaju slabe efikasnosti ili pojave toksičnosti i neželjenih nuspojava.

Neophodno je edukovati bolesnika o prirodi bola i dostupnim terapijskim opcijama. Takodje je važno voditi računa o postojanju komorbiditeta, konkomitantnoj terapiji, kao i psihičkom stanju bolesnika.

Ključne reči: reumatoidni artritis, bol, zapaljenski bol, DMARDs.

MODERN THERAPY OF INFLAMMATORY PAIN IN RHEUMATIC DISEASES

^{1,2}*Ksenija Bošković*

¹Faculty of Medicine, University of Novi Sad; Special Hospital for Rheumatic Diseases
Novi Sad

²Special Hospital for Rheumatic Diseases, Novi Sad

*Correspondence to: *Ksenija Bošković*, Special Hospital for Rheumatic Diseases, Novi Sad,
e-mail: direktor@sbreum.co.rs

Abstract

Inflammatory rheumatic diseases are autoimmune diseases that are usually diagnosed based on the presence of symptoms and signs of joint inflammation. Inflammatory pain therapy in these diseases is complex and involves assessing the intensity of inflammatory pain, which is an integral part of the composite indices DAS28, CDAI, SDAI, HAQ for assessing disease activity.

The intensity of pain is individual and depends on the threshold for pain and the psychosocial characteristics of the patient, and is accompanied by fatigue, mood changes, insomnia, physical incapacity, impaired quality of life. Acute pain in inflammatory rheumatic diseases is most often treated with DMARDs, anti-inflammatory drugs and analgesics. Inflammatory chronic pain is primarily nociceptive in nature and has a neuropathic and nociplastic component. The pro-inflammatory cytokine TNF alpha, by its action on the CNS, causes pain independent of inflammation, and is much more difficult to treat and requires a multidisciplinary approach. Treatment is usually started with medications (csDMARDs, bDMARDs, tsDMARDs, anti-inflammatory drugs, analgesics, coanalgesics). The use of drugs in the treatment of pain in these patients is long-term, but it can also be uncritical with numerous adverse reactions. In addition to the therapy of nociceptive, inflammatory pain, early recognition and treatment of neuropathic pain (using PainDetect and DN4 questionnaire) is very important for a successful treatment outcome. Effective drugs for this type of pain are drugs that stabilize or modulate the functions of the central nervous system, tricyclic antidepressants (TCAs), anticonvulsants or local anesthetics. Multimodal personalized therapeutic programs, in addition to the treatment of the underlying disease, imply a change in lifestyle (proper diet, avoidance of stressful situations, individually programmed exercise, application of various modalities of physical therapy). The modern approach to pain therapy in inflammatory rheumatic diseases implies: 1. a good knowledge of the pathogenesis of the disease as well as the nature of the pain 2. a proper assessment of the patient's condition, i.e. the activity of the disease 3. a good knowledge of the pharmacotherapeutic properties of the selected drug 4. a good knowledge of the mechanism of action of physical agents 5. a change in the therapeutic plan in case of poor efficiency or the appearance of toxicity and unwanted side effects.

It is necessary to educate the patient about the nature of pain and available therapeutic options. It is also important to take into account the existence of comorbidities, concomitant therapy, as well as the patient's psychological state.

Key words: *rheumatoid arthritis, pain, inflammatory pain, DMARDs*